

**Geodatenpezifisches
Forschungsdatenmanagement am Beispiel eines
Kartenportals:
Konzeption eines Fragenkatalogs für RDMO**

Danszczyk, Arkadiusz

arkadiusz.danszczyk[at]herne.de
Martin-Opitz-Bibliothek, Herne, Deutschland
ORCID: 0009-0002-9623-2158

Siqueira, Diego

diego.siqueira[at]rub.de
Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek Bochum, Digital
Humanities Center, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5435-9551

Wrede, Johanna

johanna.wrede[at]rub.de
Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek Bochum, Digital
Humanities Center, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7157-0092

Zusammenfassung. Dieser Beitrag erläutert die Methodik und inhaltliche Konzeptionierung eines geodatenpezifischem Fragenkatalogs sowie dessen Integration im Research Data Management Organiser (RDMO) der UA Ruhr im Rahmen eines interdisziplinären Kooperationsprojekts zwischen der Universitätsbibliothek Bochum (Digital Humanities Center) und der Martin-Opitz-Bibliothek. Das Ziel des Kooperationsprojekts besteht aus der Entwicklung eines Kartenportals, das die Kartenbestände beider Einrichtungen für die Forschung nutzbar macht. Die Digitalisierung von historischen Karten wirft dabei die Frage nach fachspezifischen Datenmanagementstrategien für raumbezogene Forschungsdaten auf, die durch die Digitalisierung und Bereitstellung der Materialien entstehen. Besonders relevante Aspekte sind dabei die Unterscheidung zwischen Metadaten und Forschungsdaten im Kontext historischer Karten, typische geodatenpezifische Datenformate, technische und rechtliche Rahmenbedingungen der Datenverarbeitung und -veröffentlichung sowie Herausforderungen der Langzeitarchivierung. Der Katalog soll ein Unterstützungsangebot für einen nachhaltigen Umgang mit raumbezogenen Forschungsdaten darstellen und sich

besonders an Forschende in den Bereichen Geschichte, Geographie, Digital Humanities und Bibliothekswissenschaften richten, die mit digitalem Kartenmaterial arbeiten. Insbesondere um eine offene Bereitstellung des Katalogs zu ermöglichen, wird eine Weiterentwicklung des Katalogs durch das Feedback von Nutzerinnen und Nutzern angestrebt. Dieser Beitrag versteht sich demnach als Impuls für die Diskussion über domänenspezifische DMP-Vorlagen im Bereich der Geodaten und lädt die Community ein, sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen.

1 Abstract

Historische Karten stellen eine zentrale Quelle für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung dar, insbesondere im Kontext der Digital Humanities. Mit der fortschreitenden Digitalisierung dieser Bestände wächst auch der Bedarf an strukturierten, fachspezifischen Datenmanagementstrategien¹. Der vorliegende Beitrag präsentiert die konzeptionelle Entwicklung eines geodaten-spezifischen Fragenkatalogs im Research Data Management Organiser (RDMO) der Universitätsallianz (UA) Ruhr². Dieser wurde im Rahmen eines interdisziplinären Kooperationsprojekts zwischen der Universitätsbibliothek Bochum (Digital Humanities Center) und der Martin-Opitz-Bibliothek entwickelt.

Das Ziel des Gesamtprojekts besteht in der Entwicklung eines Kartenportals, das die digitalisierten Kartenbestände beider Einrichtungen für die Forschung nutzbar macht³. Neben der Präsentation der Materialien steht die Entwicklung unterstützender Infrastrukturkomponenten im Vordergrund, wobei insbesondere die Erstellung fachspezifischer Datenmanagementpläne (DMPs) im Fokus steht. Der Fragenkatalog basiert auf der Checkliste der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)⁴ und wurde um geodaten-spezifische Aspekte erweitert. Darüber hinaus wurden die Strukturen des institutionellen Fragenkatalogs der UA Ruhr berücksichtigt.

Der Posterbeitrag präsentiert die methodische Vorgehensweise bei der Erstellung des Katalogs, seine Integration in die RDMO-Instanz der UA Ruhr sowie die inhaltliche Ausgestaltung entlang geowissenschaftlich relevanter Fragestellungen. Im Folgenden werden

¹ Vgl. Netscher, Anders und Henzen 2022

² *RDMO UA Ruhr – Research Data Management Organiser der Universitätsallianz Ruhr*, o.J.

³ Rosenberger et al. 2024

⁴ DFG 2021

die besonderen Aspekte hervorgehoben, die in diesem Zusammenhang von Relevanz sind:

- die Unterscheidung zwischen Metadaten und Forschungsdaten im Kontext historischer Karten⁵,
- typische geodaten-spezifische Datenformate (z.B. GeoTIFF, GeoJSON, Shapefile)⁶,
- technische und rechtliche Rahmenbedingungen der Datenverarbeitung und -veröffentlichung⁷,
- sowie Herausforderungen der Langzeitarchivierung.

Ein wesentliches Ziel des Katalogs besteht darin, Forschende dahingehend zu unterstützen, dass sie einen nachhaltigen und transparenten Umgang mit raumbezogenen Forschungsdaten pflegen. Der Fragenkatalog richtet sich insbesondere an Personen aus den Bereichen Geschichte, Geographie, Digital Humanities und Bibliothekswissenschaft, die mit digitalem Kartenmaterial arbeiten. Der Katalog zielt darauf ab, Forschende sowohl bei der Planung von Forschungsprojekten als auch bei der Antragstellung oder Archivierung zu unterstützen.

Der vorliegende Beitrag versteht sich als Impuls für die Diskussion über domänenspezifische DMP-Vorlagen im Bereich der Geodaten und lädt die Community ein, sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen.

Bibliografie

- Andrae, Christine. 2013. *Simple features: praxisnahe Standards für einfache Geobjekte in Datenbanken und GIS*. OpenGIS essentials. Berlin Offenbach: Wichmann. <https://content-select.com/de/portal/media/view/5720a7bd-4504-46e9-9772-435ab0dd2d03>.
- De Lange, Norbert. 2020. „Standards und Interoperabilität von Geodaten“. In *Geoinformatik in Theorie und Praxis*, von Norbert De Lange, 239–78. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_6.

⁵ Vgl. NFDI4Chem o.J.

⁶ Vgl. Andrae 2013, De Lange 2020

⁷ Vgl. Hartmann 2019, GEO Data Working Group 2024

- DFG. 2021. „Umgang mit Forschungsdaten“.
<https://www.dfg.de/resource/blob/174732/3c6343eed2054edc0d184edff9786044/forschungsdaten-checkliste-de-data.pdf>.
- GEO Data Working Group. 2024. „GEO Data Management Principles Implementation Guidelines“, März.
<https://doi.org/10.60566/V56MD-KQG97>.
- Hartmann, Niklas K. 2019. „Personenbezogene Forschungsdaten in unverdächtigen Disziplinen: Das Beispiel der Erd-, Umwelt- und Agrarwissenschaften“. Humboldt-Universität zu Berlin.
<https://doi.org/10.18452/21416>.
- Netscher, Sebastian, Ivonne Anders, und Christin Henzen. 2022. „Activities and Challenges in Developing Discipline-Specific Data Management Plan Templates“. Application/pdf, Bausteine Forschungsdatenmanagement, , März.
<https://doi.org/10.17192/BFDM.2022.1.8371>.
- NFDI4Chem. o. J. „Katalog Chemie-spezifisch: DFG-Checkliste“. docs.google.com/document/d/1Y51L8_LGSzsnqFc2MehnQTINaDOEjjIC1tTavkRIh1M.
- „RDMO UA Ruhr – Research Data Management Organiser der Universitätsallianz Ruhr“. o. J. RDMO UA Ruhr. Zugegriffen 29. April 2025. rdmo.uaruhr.de.
- Rosenberger, Sonja, Diego Siqueira, Johanna Wrede, Vera Hochmann, und Eva-Maria Wenger. 2024. „Digitale Erschließung und Präsentation von historischen Karten : Ein Projektbericht aus dem Digital Humanities Center der RUB“. Juli 5.